

As Dificuldades na Abertura de Mercados para as Exportações de Perfumes Brasileiros

Amanda Ferrari^{1*}, Marcelo Custódio Ramos²

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983- Cidade A. E Carvalho- São Paulo, 03685000- SP, Brasil, amandaferrari126@gmail.com*

Resumo. O ato da exportação nunca foi fácil, sempre com muita burocracia e desafios que o país exportador e as empresas enfrentam durante o processo, mas nas vendas de perfumes o Brasil vem ganhando mais território, e para que isto ocorra de forma progressiva é válido se atentar a diversas questões que circundam. O problemas que podem ser enfrentados, vai desde um pesquisa para se analisar a preferencias de aromas e fragrâncias de outras sociedades, até ao design, cores e aspectos culturais que podem afetar, por isso muitas empresas ainda não se sente confortáveis para iniciar suas exportações, e buscam qualificações, desta forma tentando entender as necessidades e facilidades que o Brasil pode oferecer nas operações.

Palavras Chaves. *Exportação, Território, Desafios*

Abstract. The act of exporting has never been easy, always with a lot of bureaucracy and challenges that the exporting country and companies face during the process, but the sales of perfumes or Brazil has been gaining more territory, and for this occurs progressively and valid if address various issues surrounding them. Problems that can be faced range from research to analyze the taste and fragrance preferences of other societies, to the design, nuclei and cultural aspects that can be displayed by these companies are not yet sensitive to start their activities, and qualifications. by bus, thus trying to enter as requirements and applications that Brazil can offer in operations.

Keywords. *Export, Territory, Challenges*

1. Introdução

A Exportação é uma atividade, pela qual se retira uma mercadoria de um determinado local e o envia a outro país, podendo ser nacional ou internacional, de acordo com a Subsecretaria Aduana e Relações Internacionais (2014), ainda se compreende que a exportação pode ser tanto definitiva como temporária. O MDIC ainda reforça a ideia de que a exportação poderá ser de bens ou serviços que será realizado de um distrito para o outro, desde que seja realizado através de um contrato que deixará explícito os termos da operação realizada.

No Brasil e no mundo o comércio internacional se torna relevante desde o século XVII, quando surgia as vantagens comparativas de David Ricardo, sendo assim, cada país se especializaria em alguma área e tudo que estivesse em excesso seria comercializado para outro local, assim surgia o processo de exportação, cada país então produz para o seu consumo e vende aquilo que sobra e pode ser útil para o outro. O Brasil só cresce em números de exportações pelo mundo, que

podem variar entre serviços que somam US\$29,8 bilhões e de bens que gira em torno de US\$ 185 bilhões, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 2017.

O MDIC mostra como a Balança Comercial do Brasil depende dos altos níveis de exportação, nossos produtos chegam em todos os países do mundo, e só de 2007 até 2017 os níveis de vendas dos nossos produtos cresceram significativamente, ou seja, não só produzimos mais para exportar, mas também aumentamos a qualidade do serviço prestado para alcançar mercados mais fortes, como as saídas de mercadorias para a China, Estados Unidos da América ou para a União Europeia.

Este artigo tem como objetivo verificar o que dificulta a indústria de perfumes brasileiros ao tentar entrar em outros mercados, a fim de propor soluções que podem gerar possibilidades para a conquista de novos importadores de perfumes. Analisando os principais destinos, como países, blocos econômicos e continentes das exportações brasileiras, e verificar se há acordos ou uma forte relação de compra e venda dos maiores importadores de perfume do mundo com o Brasil, com a intenção de identificar os pontos que podem ser cruciais para novas relações no comércio internacional.

As exportações brasileiras enfrentam alguns problemas, não apenas para abertura de mercado, mas muitas empresas não se sentem preparadas para entrar neste mercado tão competitivo, por isso muitas destas empresas optam em permanecer somente no mercado interno, tendo uma visão distorcida das possibilidades dos benefícios que as exportações podem trazer. Os objetivos específicos são: 1- Examinar gráficos e tabelas que representem as exportações de perfumes brasileiros dos últimos cinco anos, com o propósito de identificar os maiores compradores do Brasil; 2- Identificar quem são as empresas que mais exportam fragrâncias e qual a sua participação no território mundial; 3- Compreender questões que envolvem o comércio e as relações de exportação e importação, buscando características que podem ser aplicadas no mercado brasileiro, para que se atinja novos compradores.

2. Metodologia

Este estudo é importante para que as empresas se estimulem a investir no mercado internacional, e produzir produtos que sejam mais atrativos no atual cenário mundial, através de uma análise dos pontos a serem desenvolvidos pelo Brasil, para a colaboração e desenvolvimentos nas operações. O trabalho será desdobrado a partir de números expostos pelo MDIC que contém a participação dos países de todo o mundo, incluindo blocos econômicos, a coleta será baseada nos anos de 2013 a 2018, espera-se que esta análise mostre números reais sobre o volume das exportações de perfume e faça uma distinção de dados, além de ser integrada com pesquisas de sites, livros e artigos, que irão auxiliar no entendimento de todo o trabalho.

3. Fundamentação Teórica

3.1. A Exportação de Perfumes

O Brasil como um grande exportador, possui uma vasta linha de produtos que conquista o mercado internacional, nos últimos anos houve um aumento de vendas na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que conquistam a Europa, Ásia e Estados Unidos, os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) mostra um crescimento em 2017 de 0,7% só no primeiro trimestre, eles previam um aumento no decorrer dos anos e logo as empresas produtoras desta linha, se especializaram e começaram a negociar as exportações, de forma que só a saída de perfumes tem gerado impactos não apenas financeiros, mas também criando novos contatos do Brasil com o exterior (KRUCKENFELLNER, 2017.).

De acordo com Polo (2016) as empresas desde 2013 vêm desenvolvendo novas fragrâncias, colônias e perfumes, a empresa Anantha também brasileira, que produz Perfumes e Cosméticos desenvolveu uma linha exclusiva de perfumes voltada somente para a exportação, buscando alcançar um novo espaço no mercado, e com esta atitude acertou em cheio em países como o México, Oriente Médio, EUA e a Europa.

A ABIHPEC (2016) evidencia que a procura de perfumes, não tem um público alvo apenas feminino, pelo contrário, com a preocupação maior dos homens em relação a beleza e estética, em alguns países o alvo é a audiência masculina, segundo dados da Euro Monitor Internacional a procura por produtos pelos homens teve um aumento de 30%. Este fato só ajuda as empresas a vender suas mercadorias, uma vez que seus produtos podem atingir todas as classes e gêneros, lembrando que há uma preocupação com a atualização e investimentos para suas empresas se igualarem às necessidades do mercado.

O Brasil é o maior consumidor de perfumes e fragrâncias do mundo, e isto faz muitas empresas focarem neste segmento, para suprir o mercado interno e externo, há alguns países como França, Itália e Alemanha que competem diretamente com o Brasil, por ter suas fragrâncias em todo o planeta. Só no país o crescimento é evidente em números, que tem um percentual de aumento de 2 dígitos ao ano, e mesmo com seus concorrentes com uma boa fatia do mercado ainda temos um nível muito grande de vendas. A Euro Monitor reforça que o instituto de pesquisa separa as áreas de perfumarias, em: femininas, masculinas, unissex e infantil (FORBES BRASIL, 2017).

A Forbes ainda faz uma referência ao marketing que é essencial no montante de vendas de perfumes, sendo a porta de entrada dos produtos brasileiros para o mundo exterior, e além da preocupação com a produção, empresas deste segmento buscam um marketing qualificado para atender e suprir as necessidades do mercado. Os produtos de maior valor ao comprador geralmente são desenvolvidos a partir de essências naturais que sejam diferentes e únicas no território do produtor.

A tributação em relação as exportações, é um fator que as empresas não veem como entraves em suas operações, pois na operação de exportação há isenção tributária. Mas até 2017 o processo era muito mais complexo na documentação, o que tornava a operação ainda mais burocrática e demorada, com esta questão que por anos foi discutida os órgãos reduziram uma parte da documentação reduzindo a Declaração de Exportação (DE), Declaração Simplificada de Exportação (DSE) e Registro de Exportação (RE) em apenas um sistema integrado a DU-E (Declaração Única de Exportação), que facilita a operação por concentrar os documentos em apenas uma plataforma.

Com o passar dos anos, o governo junto com os órgãos que regulam o comércio exterior, como, a OMC e a RFB (Receita Federal Brasileira) e muitos outros passaram a analisar e viram que as exportações poderiam trazer um lucro ainda maior a ser acrescentado no PIB brasileiro, afetando diretamente a economia, ARIAS 2017.

3.2. As Empresas Exportadoras

O mercado global de exportações de perfumes e cosméticos tem uma previsão de crescimento de até US\$ 805,61 bilhões até 2023 segundo Dino (2018), e para que este prognóstico ocorra as empresas devem estar sempre atentas ao cenário internacional. De acordo ainda com uma pesquisa da Orbes Ressorce que foi feita para a Beauty Packaging, os países estão com uma aceitação maior de produtos estrangeiro, e o Brasil está em busca de conquistar uma fatia do mercado de perfumaria. Em um ranking das empresas que mais exportam fragrâncias no mundo, o Brasil aparece com a empresa Natura &Co em 18º lugar, que em vendas está com um valor de US\$ 2,9 bilhões só em 2017, outra empresa brasileira que também tem um alto nível de exportações de perfumes ao exterior é a Boticário que junto a Natura se tornam cada vez mais conhecidas no mundo (BEAUTY PACKAGING, 2018).

Santos (2017), ressalta a participação da Natura e do Boticário que a cada ano vem tendo uma participação maior no cenário externo, estas vendas ocorrem tanto com franquias como também em vendas porta a porta, sempre com um catálogo extenso de produtos. Ainda há uma ressalva para abrir mais ainda o mercado de outros países para empresas brasileiras, é preciso que a indústria enfrente um de seus maiores desafios que é a construção da marca e apresentação de maneira adequada a outro país.

No Brasil todos os anos ocorre uma feira para apresentação de novos produtos no mercado e a possibilidade de fechamento de muitos negócios, a Beauty Fair que possui uma média de 500 milhões de relações entre empresas que são criadas à partir desta feira, que reúne empresas de todo o território brasileiro, buscando novas relações comerciais e apresentando novidades no mercado. O Brasil, com sua grande participação no mercado de perfumes, deve estar sempre buscando eventos que possam fortalecer as relações de exportações e a inserção de novas empresas para este mercado, BRAZIL BEAUTY NEWS 2019.

Como o Brasil está em uma alta colocação no âmbito mundial nas operações de vendas a movimentação para a economia é muito grande, dados de uma pesquisa do Euro monitor (2018) o setor detém de mais de US\$ 43 bilhões de dólares em 2011, já em 2018 considera aproximadamente US\$ 50 bilhões, com uma previsão de aumento nos próximos anos. E para que se consiga uma progressão neste nível é importante que as empresas que participam do mercado internacional continuem buscando inovações e novos clientes, a Natura e o Boticário são duas protagonistas que estão presentes neste cenário, ambas buscando produtos e essências tipicamente brasileiras, mas com histórias diferentes.

3.2.1. Natura

Criada em 1969, uma empresa que iniciou com apenas 10 funcionários, com o foco em cosméticos de ativos vegetais, hoje já está presente em vários países como a Argentina, Peru, Colômbia, México e França. Além de estar em diversos territórios adquiriu a marca Aesop que vende para a Austrália, Estados Unidos, Ásia e Europa. Esta empresa que também em 2017, ficou em 19º lugar entre as empresas mais sustentáveis do mundo e a mais bem colocada do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O foco da Natura é uma maior expansão para o mundo exterior, neste contexto busca avanços tecnológicos e novas plantas para criar diferentes aromas brasileiros para usar em seus produtos, para isso está sempre realizando investimentos, e para sua expansão em 2017 comprou a empresa The Body Shop, que é uma empresa de cosméticos com sede no Reino Unido fundada em 1976, que possui franquias no Brasil. Esta compra da Natura contribuiu para a criação de produtos em parcerias com outras empresas e ainda na possibilidade de a Natura ficar conhecida por outros países, atingindo uma maior fatia de mercado (G1,2017).

Os produtos que são comercializados tanto no Brasil como fora possuem uma grande variedade de preços, as fragrâncias comercializadas possuem os mais variados perfumes femininos, masculino e uma linha especial para bebês e crianças, que podem oferecer fragrâncias com cheiros leves, fortes, frescos ou marcantes, na forma de essência ou fragrância, e graças a alta aceitação do mercado externo a empresa sempre está em busca de novos ingredientes para seus produtos que buscam, a matéria prima em várias regiões do Brasil. (PUC RIO 2017).

3.2.2. Boticário

O Grupo Boticário nasce no ano de 1977 no Paraná, com a abertura de uma farmácia do bioquímico Miguel Kringsner, no começo o foco eram as vendas apenas de produtos farmacêuticos que com o tempo foram se expandindo graças à parceria com o Silvio Santos e a percepção de que produtos à base de algas e colágenos interessariam o seu maior público, as mulheres, ganhando espaço no mercado nacional, foi-se espalhando suas franquias por todo o território, e após ter uma boa fatia do ramo, começou as operações de exportação para outros países, O BOTICARIO.

Com altas na exportação, o Boticário já está em mais de 15 países com seus produtos e ainda prevê um aumento, segundo ANBA (Agencia de Notícias Brasil- Árabe) 2018, o Grupo Boticário pretende investir mais de 300 milhões em seus produtos, além disso estará abrindo sua segunda loja em Dubai, sendo um de seus maiores compradores da linha de perfumes Floratta e a Nativa Spa que são produtos feitos de açaí, um produto tipicamente brasileiro. O Presidente da empresa Artur Grynbaum, ainda alerta que deve se ter cuidados ao apresentar não só a marca, mas também o país pelo qual o produto tem origem, se tornando uma forma de divulgação de novos produtos que estarão no mercado. A sua atuação no comercio internacional vai além de produtos explorados, mas a representação do Brasil ao exterior.

3.3. Benefícios na Exportação de Perfumes

A análise de Fernandes 2018, retrata o papel das empresas que buscam entrar no comércio internacional, com tantos entraves (tudo depende de um levantamento de custo benefício, para saber se valerá a pena o investimento, os produtores de perfumes, preveem que a longo prazo o mercado se tornará ainda mais amplo, e será uma questão de investir e apresentar aos seus futuros compradores o produto de maneira adequada. Por isso muitas empresas trabalham para facilitar a vida do exportador, não apenas auxiliando em suas operações, mas também com um projeto para capacitar companhias para o cenário internacional, de forma que mais empresas busquem produzir e vender seus produtos não só no mercado interno, mas também a outros países.

Muitas empresas buscam entrar no ramo das exportações e não compreendem como podem agir neste cenário. Este interesse fez com que a SP Negócios e a ABIHPEC juntas ofereçam um treinamento de capacitação, para a melhoria e desenvolvimentos das operações que envolvem a saída de cosméticos e perfumes do território nacional, que auxiliará para que as empresas de tornem grandes exportadoras. A ABIHPEC que possui 400 membros associados, gera um total de 90% da receita do setor de cosméticos, que até o atual momento exporta para 160 diferentes países. O Presidente da ABIHPEC reforça a ideia de oferecer um conhecimento maior as empresas exportadoras, para que as operações sejam realizadas com maior eficiência, gerando não só o lucro, mas a questão de oferecer um bom serviço e também podem gerar novas relações e expandir o mercado e levar o Brasil a um novo patamar.

O objetivo primordial desta parceria do SP Negócios e o ABIHPEC, além de ofertar cursos, workshops e atendimento dentro das empresas, trabalho este que vem sendo desenvolvido neste ano de 2019, desde março com abordagens de Prospecção de Mercado, Formação de Preços, Acordos Internacionais, Questões Tributárias, Marketing Internacional, é fazer com que novas empresas se interessem por este setor de perfumaria e visualizem uma oportunidade de crescimento principalmente com empresas de pequeno e médio porte, levando conhecimento e resultando em novas parcerias (BRAZIL BEAUTY NEWS,2019).

4. Resultados e Discussões

A seguir será possível visualizar o volume das exportações de perfumes dos últimos 5 anos e como elas se distinguem de região, continente ou bloco econômico, os dados são fornecidos pelo MDIC (2019) referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e colabora para se ter uma perspectiva de qual território o Brasil conseguiu atingir até o atual momento.

Tabela 1: Exportação de Perfume

Fonte: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>

O gráfico acima demonstra os principais destinos das exportações das empresas do Brasil que exportam perfumes. Os países para onde o Brasil tem suas relações comerciais com a exportação de perfumes. Os primeiros anos analisando os valores FOB (*Free on Board*), é possível perceber que os maiores destinos de exportações são destinados a lugares onde o Brasil possui acordos internacionais, posteriormente o mercado vai se expandindo e alcançando lugares mais distantes do que apenas a América do Sul

Nos anos seguintes de 2015 e 2016, os números de exportações tiveram um aumento em alguns continentes, como o europeu e o norte-americano, um importante avanço foi atingir um dos maiores produtores de perfume do mundo, a França, que mesmo com uma alta produção começou a se interessar pelos produtos da Natura, que foi ganhando ainda mais espaço, onde de \$4.856 em 2015, houve um aumento passando para \$44.132, obtendo uma maior visibilidade, um

país que ficou em destaque no ano de 2016 foi Hong Kong que trouxe nas exportações um valor aproximado de \$41.117. Um fator importante que gerou um aumento nas exportações de perfumes e cosméticos, é o padrão da sociedade ter se alterado com a globalização, a preocupação em relação a beleza e seus padrões influenciaram diretamente no consumo e distribuição dos produtos.

Nos países como França e Hong Kong, houve uma queda nas importações nos anos seguintes, mesmo a França tendo continuado com suas operações de importação, as compras direcionadas ao Brasil diminuíram significativamente, o que pode ter sido ocasionado por uma série de acontecimentos polidos no Brasil. Com as relações internacionais em flutuação, ocorreu não só em perfumaria e cosméticos, mas também abalando outros setores de produção e distribuição, os acordos com outros territórios obtiveram uma diminuição no cenário de exportação brasileira como na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, que junto à operação Carne Fraca, influenciou em outros produtos de interesse, representando uma queda em relação ao ano anterior. No último ano analisado, notamos uma participação ainda mais intensa de países como Uruguai, Peru, Chile, Colômbia, ou seja, da América do Sul acordo comercial como o Mercosul pode ter facilitado que houvesse esta participação maior deste território, em relação a outros. E mesmo com uma alta relevância nas exportações dos anos citados, em 2017 obtivemos \$142.390, sendo o ano finalizado com um maior valor na operação. Nota-se que mesmo o Brasil sendo um grande exportador de Cosméticos e Perfumes, ainda sim está se desenvolvendo para atingir novo mercados.

As mudanças de um cenário político, econômico ou social pode afetar drasticamente o mercado de exportação e importação, não só brasileiras, mas de todo o mundo. A presença das Exportações de Perfumes é um setor que ainda vem sendo explorado pelas empresas, e mesmo já presente em muitos países da América do Sul, não conseguimos uma fixação em outros continentes, como o africano, o norte-americano e o asiático, que obtiveram pouca participação ou nenhuma, e por isso muitas empresas estão se capacitando e buscando maneiras de atingir uma maior fatia do mercado nesses continentes. A ABIHPEC tem uma forte preocupação com a melhora da exportação, recolhendo a nossa participação em vários países, porém com um foco onde não conseguimos chegar ainda e sua relação com o SP Negócios é justamente para que na capital de São Paulo onde muitas empresas exportadoras estão localizadas, possam obter um aumento significativo nos próximos anos.

O estudo revela uma forte presença dos países da América do Sul nas exportações brasileiras, que tem relação com o Mercosul, possuindo facilitações para o comércio, e mesmo o Brasil participando de outros acordos que ajudem na venda de seus produtos, ainda sim os seus vizinhos são seus maiores compradores. Por serem países próximos o valor do produto pode ser muitas vezes menor devido à influência do frete internacional, mas dependendo do modal utilizado os preços podem se diferir. Questões logísticas também afetam este cenário, desde seu armazenamento como a distribuição, e neste caso o Brasil vem enfrentando problemas, pois seu alto custo nas operações de transporte, prejudicam as ações em geral, os altos custo de frete, entre outros fatores.

4.1. Influências nas exportações

Os continentes como Ásia e a Oceania, são poucos ou nada afetados por nossos perfumes, isto porque muitos países necessitam de um marketing diferenciado. Levando em conta que antes de qualquer venda é necessária uma apresentação do produto e para isso precisamos de profissionais qualificados para se adequar a diferentes culturas e representar o Brasil para o mundo da melhor maneira possível. E hoje com altas tecnologias e a presença do marketing digital é importante, que a visão que o mundo tenha dos nossos produtos seja impecável, tanto no antigo marketing, como agora na utilização de redes sociais para a sua divulgação.

A cultura é um importante ponto a ser considerado, quando se pretende apresentar um produto novo à um novo cliente é necessário estar atento a uma série de questões culturais para que posteriormente, gere uma ação de venda. Os mais variados tipos culturais afetam qualquer negociação que possa haver, visto que uma cor, formato, design ou até mesmo aroma pode impedir que um país aceite aquela mercadoria em seu território, o cuidado que se deve ter ao levar produtos no âmbito internacional deve ser minucioso, embora a cultura seja um fator que interfira nas operações, ainda não é o único ponto responsável pela falha nos processos, uma vez que as junções de vários elementos impeçam o todo de acontecer.

Os profissionais que atuam neste mercado, deve a todo momento estar preparado para qualquer mudança de cenário que possa haver. Com um mundo ainda mais globalizado, a adequação a qualquer país, cultura entre outros, tem que sempre estar atualizada, e por isso que muitas empresas estão cada dia mais se preparando para suas operações, com cursos, palestras ou até mesmo procurando outros profissionais que tenham um conhecimento diferenciado, na posição onde a empresa precisa saber, para dar continuidade, e sempre quando um novo país vai ser explorado ou se torna um novo cliente, a pesquisa de informações que necessita-se é primordial como primeiro plano, e sem um detalhamento não pode agir com eficiência e eficácia para mostrar o produto no novo território. E mesmo tendo empresas brasileiras, que são de alta tecnologia e uma certa ciência do mercado, tem que obter uma visão do todo, para poder alcançar diferentes continentes.

Os países com os quais o Brasil possui Acordos Comerciais, são onde os novos produtos, principalmente perfumes chegam em maior volume e isto só mostra como, criar relações como outras divisas só irá expandir ainda mais o mercado brasileiro, de forma que aumente consideravelmente seu PIB e impulse uma melhora na economia, além de gerar incentivos para novas empresas se ampliarem e se tornarem exportadoras, gerando assim mais empregos. Com as possibilidades de novos acordos, o ritmo das exportações de perfumes que já são de intenso grau, tem uma probabilidade de melhoras ainda mais, não só nos países que já exportamos, mas também em novos territórios, sendo o nosso foco principalmente uma abertura no mercado e criação de novas relações.

A junção desses fatores, influenciam como o mercado brasileiro vai ficar mais conhecido, desde o marketing até o consumidor final, irá determinar se ocorrerá altas operações entre os dois países, então quando se vai vender para fora, não é apenas produtos que estão sendo vendidos,

mas a imagem do Brasil e as empresas como um todo, e tudo isso vai determinar se haverá fidelidade nas compras e “propagandas” para outros territórios, então a solução é saber vender não apenas o produto, mas também o país tendo assim os dois lados como ganhadores.

4.2. Entraves enfrentados pelas empresas na entrada em novos mercados

Entrar no mundo dos negócios internacionais é um desafio muito grande para as empresas, que devem estar atentas a diversos fatores, como na exportação de perfume deve ser preocupar com: a embalagem, aroma, design do produto, modais, transporte, armazenagem, etc... mas além desses detalhes da mercadoria as empresas exportadoras possuem um papel ainda mais importante, no momento de entrar em um novo local e explorá-lo para venda não ser apenas os produtos que serão oferecidos, mas também a imagem do produtor, ou seja, o Brasil estará em uma nova atuação.

De acordo com o site El País (2017), o Brasil possui recursos naturais e bens culturais suficientes para possuir atenção de outros países, mas que as empresas de outras regiões têm uma visão distorcida sobre o Brasil. O Essencial (2019), ainda reforça a afirmação de El País referente ao Brasil ter uma baixa credibilidade, e isso, se deve aos riscos que os compradores podem ter na compra de mercadorias e ainda questões políticas que afetam diretamente os acordos que possam ocorrer entre os países.

Para se ter boas relações com outros países, é necessário que o Brasil esteja estável com questões políticas econômicas, é o que ocorre desde 2009 até o momento atual, o Brasil que previa se tornar uma grande potência econômica agora passa para um retrato de um país desgovernado, e mais que isso que prejudica o desenvolvimento do mundo com questões ambientais que acaba influenciando negativamente em parcerias com outros países BBC (2019) .

Mundorama (2019) evidenciaria que a visão das empresas internacionais que ainda não conhecem o Brasil é muito defasada, como um país que só possui violência, corrupção e desastres ambientais que afetam qualquer relação que possa ocorrer. E para que as companhias com interesse internacional no Brasil consigam se sentir atraídas, é imprescindível que a apresentação do Brasil em outros territórios mude de figura, para se obter assim uma fatia maior nas vendas de perfumes e outros produtos de sua origem. Deve ocorrer com certo cuidado obtendo uma estratégia internacional para reverter a visão atual que os outros países têm em relação ao Brasil, onde muitos países podem denegrir a imagem de um outro país para se sobressair, por questões comerciais.

As empresas brasileiras, nos últimos anos vêm tendo uma grande preocupação com meio ambiente, não só para que os seus produtos tenham uma maior qualidade, se utilizem de produtos naturais, mas também para que demonstre ao mundo os cuidados que possuem com o meio ambiente, levando em conta os Acordos realizados do Brasil com outros países, é importante que a imagem do Brasil seja a melhor, que represente um país que está se desenvolvendo e buscando uma melhor utilização de seus recursos. Neste quesito temos a Natura que já foi criada com este

intuito e graças a isso é uma das empresas exportadoras de perfume mais importantes do país, e claro que quando uma empresa internacional compra um dos produtos da Natura, não está apenas adquirindo uma mercadoria, mas comprando a imagem do país e de seu produto e a sua participação está sendo cada vez mais importante e abrindo espaço para a novos mercados para o Brasil.

Os últimos acontecimentos dentro de um território, afetam os níveis de exportação, e neste caso os números dizem por si só, no ano que houve o Impeachment de Dilma Rousseff os números tiveram um abalo, e o mesmo aconteceu com as relações internacionais. Como um novo cenário afeta as decisões de compra e venda, outros fatores são, a questão do câmbio e até mesmo o volume de venda, externamente e internamente. Outro fator que modificou o cenário, assim como já visto foi a Operação Carne Fraca no ano de 2017, que não só gerou uma queda nas vendas de carne, mas levou outros países a não realizarem a compra de outros produtos brasileiros, devido a imagem que o país estava passando. A preocupação se torna cada vez maior, o ano de 2019 tem uma previsão de aumento nos níveis de comercialização de Perfumes, mas que com as queimadas da Amazônia, geraram uma visão diferente para as empresas, que não precisam se preocupar apenas com as vendas, mas também com a visão que terá do seu país de origem no âmbito internacional, fazendo toda a diferença.

Por isso o Marketing Internacional, está sendo reformulado, para que as apresentações ao exterior, seja algo dinâmico e que influencie outros países a observarem o melhor do país e não apenas, o desastre que ocorrem não só no Brasil, mas em todos os territórios. O cuidado como com esses desastres chegam a outro país pode determinar uma mudança drástica no cenário, e além disso, outros fatores demonstram, o porquê das exportações mudarem tanto de um ano para o outro e também como um país se comporta no âmbito internacional, determina como o verão e se isso irá atrair outros mercados para os nossos produtos.

4.3. Uma fragrância diferente para cada país

A exportação de perfumes não tem como intuito apenas venderem seus produtos uma única vez, o interesse é mais complexo, com o foco em se criar novas relações e assim importadores não serão apenas consumidores mas sim clientes, sendo esse um grande desafio pois a cada país possui sua exigência, e quando se trata de um produto como perfume a preferência de aromas pode se diferir, por exemplo europeus gostam podem gostar de perfumes mais doces, enquanto Árabes de fragrâncias mais suaves.

É imprescindível que as novas empresas buscam entrar em novos mercados, saibam a preferência de aromas e cheiros que mais atraem o público alvo, assim poderão conquistar e produzir com o intuito de obter mais clientes. Muitos países se sentem atraídos pela diversidade de recursos que o Brasil tem para sua produção de diferentes fragrâncias, e na criação de aromas diferentes para seus perfumes e seria valido, tornar produzir novas fragrâncias para cada comprador de forma exclusiva conquistando assim novos territórios.

Quando vemos a comparação de vendas do Brasil para a Colômbia em relação de suas exportações para países como Estados Unidos e China, temos uma discrepância muito grande que pode ter relação com os gastos dos consumidores finais, uma empresa importadora não vê a necessidade de comprar produtos que não venderá posteriormente, ou seja, é importante uma pesquisa para se ter uma noção e conhecimento do que atrairia melhor os importadores de cada país, bloco econômico ou região, para assim obter o maior sucesso em suas relações de compra e venda.

5. Conclusão

Análise dos números anteriores, fornecido pelo MDIC indicam como as exportações brasileiras de perfumes podem ter seu volume alterado levando em consideração os pontos expostos acima. A importância na participação de blocos econômicos para relações de livre comércio é de vasta utilidade comercial, que tende a alavancar os números e criar laços entre países. O Brasil possui grande potencial no segmento de perfumes uma vez que busca o desenvolvimento de seus principais produtores e incentivam empresas a se tornarem exportadoras.

O Brasil com sua tendência de aumentar ainda mais os níveis de exportações, precisa se preocupar com questões ligadas a imagem que o mundo internacional tem dele, e mais que isso compreender o seu papel de poder no ambiente internacional, assim como a França ou outros exportadores de perfume sabem reconhecer o seu lugar e buscam assim como o Brasil a melhoria contínua, a grande diferença é saber desenvolver seus produtos e produtores para obter auto inovação e saber enfrentar a pressão sofrida no exterior sempre vendendo sua imagem da melhor forma para outros países.

E todos esses pontos se interligam com questões da mídia e mais que isto do atual marketing, que deve ser utilizado pelas empresas que podem divulgar e compartilhar suas fragrâncias com diversas partes do mundo em uma única plataforma, ao mesmo tempo divulgando o melhor lado brasileiro, com suas essências e matérias primas únicas e diferenciadas, muitas só produzidas no Brasil. O importante é sempre saber direcionar pontos positivos brasileiros fazendo ligações a Perfumes, isto com o auxílio de um bom marketing, trará reconhecimento de outros territórios, e podem ser convertidos em um maior volume de exportações.

Referências

Abihpec, 2018, *Abihpec.*, Disponível em Abihpec: <https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2018/>. Acesso em: 11 de setembro de 2019.

Abihpec, 2018, *Abihpec.* Disponível em: <https://abihpec.org.br/altas-tarifas-cobradas-por-portos-e-aerportos-freiam-exportacao-brasileira/>. Acesso em 30 de setembro de 2019.

Abihpec, 2019, *Abihpec*. Disponível em Abihpec: <https://abihpec.org.br/>. Acesso em 15 de setembro de 2019.

Advogados, P. (2019). *abc-cosmetologia*. Disponível em abc-cosmetologia: <http://www.abc-cosmetologia.org.br/empresas-exportadoras-de-produtos-cosmeticos-tem-incentivos-fiscais/>. Acesso em 05 de outubro de 2019.

Arias, J. 2017. *El País*. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/01/opinion/1504267751_551714.html. Acesso em 15 de setembro de 2019.

Ayres, M. (19 de 11 de 2012). *Exame Abril*. Acesso em 11 de setembro de 2019, disponível em Exame: <https://exame.abril.com.br/negocios/as-5-maiores-empresas-de-beleza-no-brasil/>

br, C. 2018. *Cosmeticos br*. Disponível em: <http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/article/as-20-principais-empresas-globais-de-beleza-tem-brasileira-na-lista/>. Acesso em 26 de agosto de 2019.

Brazil Beauty News. 2019. Disponível em <https://www.brazilbeautynews.com/sp-negocios-e-abihpec-se-unem-para-capacitar,2946>. Acesso em 25 de agosto de 2019.

Cosmeticosbr. 2017. *Cosmeticosbr*. Disponível em Cosmeticosbr: <http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/cresce-a-exportacao-de-cosmeticos-brasileiros-na-america-latina/>. Acesso em 05 de outubro de 2019.

Dino, 2018. *Exame Abril*, Disponível em Exame: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-da-beleza-preve-crescimento-para-2019/>. Acesso em 07 de 10 de 2019.

Dino. 2018. *Exame Abril*. Disponível em Exame: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/made-in-brazil-empresa-brasileira-de-cosmeticos-conquista-mercado-internacional-com-apenas-4-anos-de-existencia/>. Acesso em 07 de outubro de 2019.

Essencial, O. 2019. *O Essencial*. Disponível em: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/imagem-do-brasil-no-externo-chega-aos-niveis-mais-baixos-da-historia/>. Acesso em 15 de agosto de 2019.

Forbes.2014. *Forbes*. Disponível em: <https://forbes.com.br/negocios/2014/11/brasil-tem-o-maior-mercado-de-perfumes-do-mundo/>. Acesso em 20 de agosto de 2019.

Frias, M. C. 2019. *Folha de São Paulo*. Disponível em Folha de São Paulo: <https://www.adipe.com.br/uploads/extra/folha-sao-paulo-efeito-batom-falha.pdf>. Acesso em 08 de outubro de 2019.

Innovation, C. 2018, *Cosmetic Innovation*. Disponível em Cosmetic Innovation: <https://www.cosmeticinnovation.com.br/mercado-de-fragancias-no-brasil-virtudes-superam-desafios/>. Acesso em 08 de outubro de 2019.

Kruckenfellner, J, 2017. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pequenas-e-medias-avancam-na-exportacao-de-cosmeticos/>. Acesso em 07 de outubro de 2019

Mundorama, 2019. *Revista Mundorama*. Disponível em Revista Mundorama: <https://mundorama.net/2019/03/05/o-brasil-e-a-internacionalizacao-de-empresas-visao-geral-por-carlos-nogueira-da-costa-junior/>. Acesso em 15 de 10 de 2019

PERFUMARIA, COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL, 2009, *Cadeias produtvas*, pp. 1-3. Acesso em 09 de outubro de 2019.

PUC-RIO, 2014. *PUC-RIO*. Disponível em PUC-RIO: : <http://periodicos.puc-rio.br/index.php/revistaergo-design-hci/article/view/30>. Acesso em 26 de 10 de 2019